

86. Jahrestagung

Deutsche Geophysikalische Gesellschaft

1. - 5. März 2026 in Münster

1. Zirkular

Herzlich Willkommen zur 86. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen
Gesellschaft in Münster!

Wir freuen uns, Sie nach 10 Jahren wieder in Münster zur DGG-Jahrestagung begrüßen zu dürfen. Wie gewohnt, bieten wir ein Forum für Diskussionen zu allen Themen der Geophysik. Berichte von Studierenden über ihre Abschlussarbeiten sind ebenso erwünscht wie herausragende Ergebnisse großer Forschungsprojekte.

Neben den etablierten Themenbereichen setzen wir mit unseren Schwerpunktthemen Akzente, die auch einen besonderen Bezug zur geophysikalischen Forschung in Münster haben. Die vier Schwerpunktthemen sind *„Strukturen und Prozesse in der tiefen Erde“*, *„Exploration für eine nachhaltige Zukunft“*, *„Künstliche Intelligenz, Modelle und Big Data“* sowie *„Geophysik in Polar- und Eisregionen“*.

Neben dem wissenschaftlichen Programm präsentieren sich zahlreiche Firmen. Für ihre Beteiligung und ihr Sponsoring bedanken wir uns bereits jetzt, denn nur dadurch werden viele Angebote der Konferenz möglich gemacht. Veranstaltungen speziell für Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen und natürlich der traditionelle Gesellschaftsabend runden das Programm ab.

Wir freuen uns darauf, Sie in Münster begrüßen zu dürfen.

Christine Thomas, Michael Becken und das Tagungsteam

TAGUNGSORT

Universität Münster
Institutsgruppe 1, Physikalisches Institut
Website: <https://dgg2026.dgg-tagung.de/>

Adresse
Wilhelm-Klemm-Straße 10
48149 Münster

Anreiseinformation und Lagepläne: <https://www.uni-muenster.de/Physik.PI/Institut/Anreise/Anreise.html>

VERANSTALTER

Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.

Geschäftsstelle: c/o ILAG Institut für Angewandte Geophysik
Stilleweg 2, 30655 Hannover
E-Mail: geschaeftsfuehrung@dgg-online.de
Internet: <https://www.dgg-online.de>

AUSRICHTER

Institut für Geophysik
Universität Münster
Corrensstraße 24
48149 Münster
dgg2026@uni-muenster.de
<https://www.uni-muenster.de/>
<https://www.uni-muenster.de/Physik.GP/>

Eventmanagement:
witago – Agentur für Kongress- und Eventmanagement
Adresse: Quintschlag 37, 28207 Bremen
Zuständig: Kerstin Biegemann
Telefon: +49 (0)421 48 543 526 (Büro), +49 (0)176 20736349 (vor Ort)
E-Mail: dgg2026@witago.com
Internet: <http://www.witago.com>

LOKALES ORGANISATIONSTEAM/KONTAKTE

Tagungsleitung	Christine Thomas, Michael Becken
Firmenausstellung und Sponsoring	Volkmar Schmidt, Katrin Hannemann
Tagungsbüro	Kerstin Biegemann

ANMELDUNG

Die **Anmeldung zur Tagung** erfolgt über die Tagungswebsite: <https://dgg2026.dgg-tagung.de>. Die Teilnehmerregistrierung wird durch die Agentur witago im Auftrag der DGG durchgeführt. Ermäßigte Tagungsgebühren (Early Bird) gelten bei Anmeldung bis zum 15.01.2026.

Die **Anmeldung von Vorträgen und Postern** erfolgt über das Online-Portal der Tagung auf der Tagungswebsite <https://dgg2026.dgg-tagung.de/>. Anmeldeschluss für Vorträge und Poster (mit Abstract) ist der 15.01.2026. Mindestens einer der Autoren/Autorinnen muss an der Tagung teilnehmen. Weitere Hinweise zur Anmeldung von Vorträgen und Postern finden Sie in diesem Zirkular sowie auf der Tagungswebsite.

ANMELDEFRISTEN

Firmenausstellung:	15.12.2025
Vorträge, Poster, Abstracts:	15.01.2026
Ermäßigte Tagungsgebühr:	15.01.2026
Antrag auf Zuschüsse für Studierende bis:	04.01.2026
Anmeldung (volle Tagungsgebühr):	01.02.2026
Anmeldung Bedarf Besprechungsräume durch Arbeitskreise:	23.01.2026

TAGUNGSGEBÜHREN

	Early Bird (bis 15.01.2026)	Regulär (bis 01.02.2026)	Late & On-Site (ab 02.02.2026)
DGG-Mitglied	180 €	250 €	320 €
DGG-Mitglied, Studierende ¹	30 €	50 €	80 €
AGS, AEF, DPG, DMG oder DVGeo ² Mitglied ³ , regulär	180 €	250 €	320 €
AGS, AEF, DPG, DMG oder DVGeo ² Mitglied ³ , Studierende ¹	30 €	50 €	80 €
Nichtmitglieder, regulär	230 €	300 €	370 €
Nichtmitglieder, Studierende ¹	45 €	65 €	95 €
Personen im Ruhestand, Arbeitssuchende, Personen in Elternzeit	100 €	150 €	250 €
Schullehrer/innen, Schüler/innen ³	frei		
Tageskarte			200 €
Gesellschaftsabend	Anmeldung bis zum 01.02.2026 (inkl. einer Getränkeverzehrkarte im Wert von 10 €)		
normal		55 €	
Studierende ¹		35 €	
Begleitperson		55 €	

¹ Promovierende, die an einer Universität eingeschrieben sind, gelten als Studierende; bitte legen Sie beim Abholen der Tagungsunterlagen einen Nachweis vor

² Dem Dachverband der Geowissenschaften (DVGeo) zugeordnete Vereinigungen.

³ Bitte legen Sie beim Abholen der Tagungsunterlagen einen Nachweis vor

Der Differenzbetrag zwischen **Mitgliedern und Nichtmitgliedern** wird bei einem Beitritt zur DGG auf den Jahresbeitrag angerechnet. Der Beitrag für **Schullehrer/innen** gilt nur für Lehrkräfte an Schulen, jedoch nicht von Hochschulen. Für **Stornierungen** bis zum 01.02.2026 (E-Mail an Frau Kerstin Biegemann – ggg2026@witago.com) wird von witago eine Gebühr von 30 € erhoben. Bei Stornierungen nach dem 01.02.2026 besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Tagungsgebühren.

SCHWERPUNKTTHEMEN

S1 Structure and dynamics of Earth and planetary interiors

Convener: Christine Thomas, Claudia Stein (Universität Münster)

Understanding structures and processes within the deep Earth and planetary bodies is important to understand the evolution of the planets. The evolution and behaviour of the magnetic field, processes in the mantle, structure of the inner core and convection in planetary bodies are just a few topics that are of importance to understand the planet we live on. For this special session, we invite contributions from all fields of geophysics with focus on the deep structure, dynamics and evolution of Earth and planetary bodies. Contributions may use one or more approaches including seismology, geodynamics, geomagnetism, satellite observations, geochemistry and mineral physics. Studies for structures, dynamics and evolution of the mantle transition zone, the lower mantle, inner and outer core are welcome.

Plenarvortrag: Montag, 02.03.2026, Adrian van Kan (Texas A&M / Uni Münster)

S2 Exploration for a sustainable future

Convener: Michael Becken, Hannah Treppke (Universität Münster)

This session addresses challenges in geophysical exploration that are closely linked to the sustainable development of modern societies. Key aspects include securing the supply of raw materials in support of the European Union's strategic objectives (Green Deal, industrial value creation, technological innovation, and defense capabilities), the exploration of geothermal resources, subsurface storage and repositories, as well as groundwater-related topics. We invite contributions addressing technical and methodological advancements, alongside case studies within these domains. Furthermore, contributions exploring aspects of public awareness, societal acceptance, and challenges related to attracting and developing the next generation of professionals are very welcome.

Plenarvortrag: Dienstag, 03.03.2026, N.N.

S3 AI, models, and big data

Convener: Christian Maas, Waleed Ismael, Nasim Karamzadeh (Universität Münster)

Machine learning is becoming increasingly important in studies of the Earth due to the complexity, scale, and richness of geophysical data. Picking seismic arrivals, classifying signals, pattern recognition or interpretations are only a few applications. We invite contributions from all fields of geophysics that make use of artificial intelligence, machine learning models, other model-based approaches, or big data. We welcome contributions that regard theory and model development, as well as applications of these methods across all scales from the deep Earth to the surface and atmosphere regardless of the specific geophysical methods employed.

Plenarvortrag: Mittwoch, 04.03.2026, Conny Hammer (Universität Hamburg)

S4 Geophysics in polar and ice regions

Convener: Christine Thomas, Katrin Hannemann (Universität Münster)

Climate change has a large impact on the ice-covered regions of the Earth and in particular on polar regions, where polar amplification causes more warming than in the rest of the world. But also the coupling of ice to the underlying ground is of great interest to understand dynamics and behaviour of ice. Measuring and classifying the behaviour of ice is therefore important for understanding effects such as sea level rise. Additionally, geophysics in ice-covered regions remains difficult and challenging, when trying to map the Earth beneath ice. We invite presentations from all fields of geophysics concerned with understanding ice structure, flow and dynamics, ice-crust coupling as well as investigations of Earth in ice-covered regions.

Plenarvortrag: Donnerstag 05.03.2026, Angelika Humbert (Alfred Wegener Institut Bremerhaven)

WEITERE SESSIONS

Bohrlochgeophysik	BG	Hydro- und Ingenieurgeophysik	HI
Didaktik / Lehre	DL	Induzierte Polarisation	IP
Dynamik des Erdinneren	DE	Kampfmitteldetektion	KD
Elektromagnetische Tiefenforschung	ET	Marine Geophysik	MG
Extraterrestrische Physik	EP	Oberflächennahe Geophysik	OG
Geomagnetik	GM	Seismik	SM
Geothermie	GT	Seismologie	SO
Geschichte der Geophysik	GE	Vulkanologie	VU
Gravimetrie und Geodäsie	GG		

ABSTRACTS

Die Abstracts der Beiträge können maximal 2500 Zeichen umfassen und in Deutsch oder Englisch verfasst werden. Abbildungen sind nicht möglich. Bei der Online-Einreichung kann das Layout der Zusammenfassung von der Autorin/vom Autor überprüft werden. Die Zusammenfassungen werden ab Anfang Februar 2026 auf der Internetseite der Tagung zur Verfügung gestellt.

POSTER

Täglich finden bis zu zwei Postersessions à 60 Minuten statt. Während dieser Zeit finden keine Vorträge statt. Während der Posterpräsentation muss einer der AutorInnen anwesend sein. Das Format ist A0 Hochformat.

VORTRÄGE

Die Vortragszeit beträgt 12 Minuten zzgl. 3 Minuten für die Diskussion. Hinweise zu den erlaubten Formaten und zur bereitgestellten Technik werden auf Tagungswebseite bereitgestellt.

AUSZEICHNUNGEN

Die drei besten Poster und Vorträge des wissenschaftlichen Nachwuchses (Studierende und Promovierende mit noch nicht abgeschlossener Promotion) werden mit jeweils 150 € prämiert. Die Ausgezeichneten erhalten ihre Urkunde bei der Abschlussveranstaltung am Donnerstag.

FIRMENAUSSTELLUNG / SPONSORING

Die Firmenausstellung findet im Zentrum des Konferenzgeschehens statt. Im Foyer des Veranstaltungszentrums sind die Stände der Aussteller zwischen den Vortragssälen und den Posterpräsentationen zu finden. Eröffnet wird die Firmenausstellung am Montag, 02.03.2026, im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung (ca. 17:30 Uhr) bei Snacks und Getränken. Nutzen Sie als Konferenzteilnehmer/in die Möglichkeit, Kontakt zu Firmen aufzunehmen und sich über ihre neuesten Produkte und Entwicklungen zu informieren.

Firmen haben neben der Teilnahme an der Firmenausstellung auch die Möglichkeit, die DGG Jahrestagung durch Sponsoring zu unterstützen. Dies umfasst z.B. neben Anzeigen im Tagungsband auch Einleger in der Tagungstasche oder finanzielle Unterstützung der sozialen Veranstaltungen und vieles mehr.

Bitte kontaktieren Sie bei Interesse die Verantwortlichen für Firmenausstellung und Sponsoring Volkmar Schmidt und Katrin Hannemann unter firmen.dgg2026@uni-muenster.de. Weitere Informationen finden Sie in dem Dokument „Informationen zu Firmenausstellung und Sponsoring“ auf der Tagungswebseite. Wir gehen hier gerne auf Ihre Wünsche ein!

VERANSTALTUNGEN

Begrüßungsabend

Der Begrüßungsabend wird am **Sonntag, den 01.03.2026, ab 18 Uhr** im Schloss Münster (Foyer, Schlossplatz 2) stattfinden. Registrierte Teilnehmer, die sich für den Begrüßungsabend angemeldet haben, erhalten dort ihre Tagungsunterlagen.

Eröffnungsveranstaltung

Die feierliche Eröffnungsveranstaltung findet am **Montag, den 02.03.2026, von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr** im Hörsaal 1, Institutsgruppe 1, statt.

Eröffnung der Firmenausstellung

Die Firmenausstellung beginnt am **Montag, den 02.03.2026, im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung** (ca. 17.30 Uhr). In unserem 30-minütigen „Company Slam“ haben die ausstellenden Firmen die Möglichkeit, sich auf einer Folie kurz vorzustellen. Im Anschluss wird die Ausstellung bei Snacks und Getränken eröffnet.

DGG-Kolloquium Angewandte Geophysik

Das DGG-Kolloquium findet am **Mittwoch, den 04.03.2026**, parallel zu den anderen wissenschaftlichen Sitzungen statt. Es wird vom Arbeitskreis „Angewandte Geophysik“ organisiert und widmet sich in diesem Jahr dem Thema „Kampfmittel detektion in Theorie und Praxis“. Zur Abschätzung der Teilnehmerzahl wird bei der Registrierung um eine Anmeldung zum Kolloquium gebeten. Dort gibt es die Möglichkeit, den Kolloquiumsband verbindlich zu bestellen.

Studentischer Abend

Der studentische Abend findet am **Montag, den 02.03.2026**, statt und wird durch Studierende der Geophysik-Studiengänge an der Universität Münster organisiert sowie durch die DGG unterstützt. Für die Teilnahme am studentischen Abend ist eine gesonderte Anmeldung bei der Registrierung erforderlich.

Gesellschaftsabend

Der traditionelle Gesellschaftsabend der DGG findet am **Dienstag, den 03.03.2026, ab 19:00 Uhr** (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Mensa am Aasee statt. Für Getränke findet eine Einzelabrechnung mittels persönlicher Verzehrkarten statt. Eine Verzehrkarte im Wert von €10 ist im Anmeldepreis enthalten. Zur Teilnahme am Gesellschaftsabend ist eine gesonderte Anmeldung bei der Registrierung erforderlich.

Öffentlicher Abendvortrag

Der öffentliche Abendvortrag der DGG findet am **Mittwoch, den 04.03.2026, 20:00 – 21:00 Uhr** im Hörsaal H1, Schlossplatz 46, statt. Weitere Informationen zum Titel des Vortrags und der Name der/des Vortragenden werden auf der Internetseite der Tagung veröffentlicht.

Meet & Greet Frühstück für Wissenschaftlerinnen

Auch in diesem Jahr findet wieder das Meet & Greet-Frühstück für Wissenschaftlerinnen statt. Ziel der Veranstaltung ist es, eine Plattform für den gegenseitigen Austausch anzubieten. Studentinnen erhalten die Gelegenheit, beruflich fortgeschrittene Geophysikerinnen zu treffen und im persönlichen Gespräch verschiedene berufliche Werdegänge kennenzulernen. Das Frühstück findet am **Mittwoch, den 04.03.2026, von 8:00 bis 9:30 Uhr** im Raum Geo315, Institut für Geophysik, Corrensstraße 24, statt. Für die Teilnahme ist eine gesonderte Anmeldung bei der Registrierung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf ca. 50 Personen begrenzt. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 5€ erhoben.

Lunchseminar Karriereperspektiven

Am **Mittwoch, den 04.03.2026, von 13:00 – 14:00 Uhr** findet das „Lunch-Seminar Karriereperspektiven“ statt. Geophysikerinnen und Geophysiker stellen exemplarisch ihre Werdegänge im Bereich der Geophysik vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Es ist eine Anmeldung bei der Registrierung erforderlich. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 5€ erhoben. Es wird ein vegetarischer Imbiss und Wasser zur Verfügung gestellt.

Lunch'n Learn

Am **Donnerstag, den 05.03.2026, von 13:00 – 14:00 Uhr** findet ein Lunch'n'Learn statt. Ziel dieser Veranstaltung mit einem Impulsvortrag und Mittagsimbiss ist die Vernetzung junger Geowissenschaftler/innen, um den Austausch sowohl auf der professionellen als auch auf der persönlichen Ebene zu fördern. Es ist eine Anmeldung bei der Registrierung erforderlich. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 5€ erhoben. Es wird ein vegetarischer Imbiss und Wasser zur Verfügung gestellt.

Special Session: "Vereinbarkeit von Familie und Beruf: eine männliche Perspektive"

Diese Session wird vom Komitee für Chancengleichheit der DGG organisiert. Geophysiker berichten von ihren persönlichen Erfahrungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unterschiedlichen Kontexten (Universität, Industrie, etc.). Das Komitee konnte den Sozialwissenschaftler Dr. Ayhan Adams von der Universität Osnabrück gewinnen, um die persönlichen Erfahrungsberichte in den Kontext seiner Forschung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzuordnen. Ort und Zeit werden auf der Tagungswebseite bekannt gegeben.

Sitzungen der Arbeitskreise und Komitees

Die Arbeitskreise und Komitees der DGG haben die Möglichkeit, sich während der Jahrestagung zu treffen. Hierfür werden Seminarräume zur Verfügung gestellt. Die Verantwortlichen werden gebeten, den Bedarf unter Angabe des Termins, der erwarteten Personenzahl und ggf. der gewünschten technischer Ausstattung bis zum 23.01.2026 per E-Mail an dgg2026@uni-muenster.de anzumelden.

EAGE-DGG Workshop

Im Anschluss an die Tagung wird am **Freitag, den 06.03.2026**, ein gemeinsamer Workshop von EAGE und DGG zum Thema „Innovative Geoscientific Methods and Method-Combinations for the Exploration of Potential Deep Geologic Repositories for Nuclear Waste“ stattfinden. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung zu diesem Workshop unabhängig von der Registrierung zur DGG-Tagung 2026 stattfindet. Die EAGE wird hierzu eine eigene Webseite einrichten. Sobald diese verfügbar ist, wird sie auf der DGG-Tagungswebseite verlinkt.

Exkursionen / Führungen:

Für InteressentInnen werden Stadtführungen (12 €) und Führungen im Geomuseum (kostenlos) organisiert. Genauere Informationen dazu werden auf der Internetseite der Tagung veröffentlicht. Zur Teilnahme ist jeweils eine gesonderte Anmeldung bei der Registrierung erforderlich.

WEITERE ORGANISATORISCHE INFORMATIONEN

Die zentrale Informationsquelle ist unsere Web-Seite <https://dgg2026.dgg-tagung.de/>. Bitte besuchen Sie diese für gegenüber diesem 1. Zirkular aktualisierte Informationen.

Unterkünfte

Zimmerkontingente stehen zur Verfügung und können über die DGG-Tagungswebseite gebucht werden. Eine frühzeitige Hotelreservierung wird unbedingt empfohlen. (z.B. <https://www.stadt-muenster.de/tourismus/uebernachten>).

Parken

Bitte nutzen Sie das [Parkhaus Coesfelder Kreuz, Domagkstraße 61](#), um in der Nähe des Tagungsortes zu parken. Andere universitätseigene Parkplätze rund um den Tagungsort sind Bediensteten mit entsprechendem Parkausweis vorbehalten.

Zuschüsse für Studierende

Studierende können Zuschüsse zu ihren Reisekosten bis maximal 150 € beantragen, falls sie ErstautorIn eines Beitrags sind und diesen auf der Tagung aktiv präsentieren. Ein formloser Antrag ist unter Angabe des Poster- oder Vortragstitels sowie der Heimatinstitution bis zum 05.01.2026 an die Tagungsleitung (dgg2026@uni-muenster.de) zu richten.

Kinderbetreuung

Für die Jahrestagung wird bedarfsorientiert eine kostenfreie, professionelle Kinderbetreuung angeboten. Bitte melden Sie sich frühestmöglich bei dgg2026.kinder@uni-muenster.de.

Tagungsprogramm

Das kostenlose Tagungsprogramm (ohne Abstracts) wird bei der Anmeldung vor Ort im Tagungsbüro in gedruckter Form ausgehändigt. Alle Abstracts stehen auf der Tagungswebsite zur Verfügung.

Internetzugang

Während der DGG-Tagung wird permanent kostenloser WLAN-Zugang möglich sein. Es werden zwei Verbindungsmöglichkeiten bereitgestellt:

- 1) Die Universität Münster ist Mitglied im weltweiten universitären [eduroam](#) Netz. Alle, die in ihrer Heimatinstitution einen eduroam-Zugang haben, können sich bei uns mit ihren normalen Benutzerdaten mit dem Internet verbinden.
- 2) Darüber hinaus stellt die Universität Münster über das WLAN-Netzwerk GuestOnCampus kostenlose Zugänge bereit.

Öffentlicher Nahverkehr

Kostenlose Bustickets werden den registrierten Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

Sitzungstermine

FKPE-Sitzung (auf Einladung);

Sonntag, 01.03.2026, 09.00 – 18.00 Uhr

DGG-Vorstandssitzungen (auf Einladung)

Dienstag, 03.03.2026, 9:00 - 13:00 Uhr

Donnerstag, 05.03.2026, ca. 16:00 - 16:30 Uhr (im Anschluss an die Abschlussveranstaltung im selben Saal)

Vorläufiges Tagungsprogramm

Sonntag, 01. März 2026

ab 18.00 Uhr

Begrüßungsabend im Schloss Münster, Ausgabe der Tagungsunterlagen für angemeldete Teilnehmer

Montag, 02. März 2026

ab 08.00 Uhr

Registrierung

10.00 – 11.00 Uhr

Vorträge

11.00 – 11.30 Uhr

Kaffee

11.30 – 13.00 Uhr

Vorträge

13.00 – 14.00 Uhr

Mittagspause

14.00 – 15.00 Uhr

Plenarvortrag

15.00 – 16.00 Uhr

Posterausstellung + Kaffee

16.00 – 17.30 Uhr

Eröffnungsveranstaltung mit Company Slam

17.30 – 19.00 Uhr

Eröffnung Firmenausstellung

ab 19.30 Uhr

studentischer Abend

Dienstag, 03. März 2026

08.30 – 10.00 Uhr

Vorträge

10.00 – 10.30 Uhr

Kaffee

10.30 – 11.30 Uhr

Poster

11.30 – 13.00 Uhr

Vorträge

13.00 – 14.00 Uhr

Mittagspause

14.00 – 15.00 Uhr	Plenarvortrag
15.00 – 15:30 Uhr	Kaffee
15.30 – 16.30 Uhr	Poster
16.30 – 18.00 Uhr	Vorträge
ab 19.00 Uhr	Gesellschaftsabend

Mittwoch, 04. März 2026

08.00 – 09.30 Uhr	Meet & Greet Frühstück für Geophysikerinnen
09.00 – 16.00 Uhr	DGG Kolloquium Angewandte Geophysik
08.30 – 10.00 Uhr	Vorträge
10.00 – 10.30 Uhr	Kaffee
10.30 – 11.30 Uhr	Poster
11.30 – 13.00 Uhr	Vorträge
13.00 – 14.00 Uhr	Mittagspause +Lunchseminar
14.00 – 15.00 Uhr	Plenarvortrag
15.00 – 15:30 Uhr	Kaffee
15.30 – 16.30 Uhr	Poster
16.30 –18.30 Uhr	Mitgliederversammlung
20.00 –21.00 Uhr	öffentlicher Abendvortrag

Donnerstag, 05. März 2026

08.30 – 10.00 Uhr	Vorträge
10.00 – 10.30 Uhr	Kaffee
10.30 – 11.30 Uhr	Poster
11.30 – 13.00 Uhr	Vorträge
13.00 – 14.00 Uhr	Mittagspause + Lunch'n'Learn
14.00 – 15.00 Uhr	Plenarvortrag
15.00 – 16.00 Uhr	Abschlussveranstaltung mit Prämierung Poster und Vorträge

Freitag, 06. März 2026

08.30 – 16.00 Uhr	EAGE Workshop (separate Anmeldung)
-------------------	------------------------------------